

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagoaraujo.aluno@unipampa.edu.br
- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Electric Nova

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

.....

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

nao tive dificuldade

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Void Walker

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não apresentei dificuldades

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Ao enviar o convite para o email, recebi uma notificação de erro. Entretanto, o usuário foi convidado com sucesso

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não apresentei dificuldades. Mas alguns pontos como, não encontrei as oportunidades, alguns campos não apresentavam obrigatoriedade de serem preenchidos e algumas seleções não eram traduzidas apesar da seleção da outra linguagem.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Problemas de tradução e alguns campos não eram obrigatórios.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Mystic Vortex

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Sim os ícones não tinham legenda e a ferramenta estava em inglês

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Apresentou um erro sem sentido, tive que realizar varias vezes até entender que o erro era apenas um bug

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Nenhuma dificuldade

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Não tem busca, alguns topicos solictados não existem, e a ferramenta se apresentou em ingles

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Idioma, menu, falta de pesquisa

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

A interface está muito admin Lte, falta pesquisa, e eu consegui cadastrar partes interessadas com o mesmo nome

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

PyroGlow

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

.....

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

O convite da um erro, mas mesmo assim adiciona a pessoa ao projeto

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Sim, oportunidades eu não encontrei na ferramenta nem a verificação dos riscos

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

alguns campos, não aparecem como obrigatorios, mas são obrigatorios, pois fica pedindo para preencher

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

muitos menus, muitos campos e sem explicação

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Cosmic Breeze

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Deu erro ao adicionar o usuário, mas, ao conferir novamente os usuários do grupo, foi constatada a adição do membro.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Ao clicar no botão de "mensagem" nos campos do termo de abertura, nada acontece;

Business case não está traduzido.

Email da partes interessadas não está sendo validado.
Telefone da partes interessadas não está sendo validado.

Engajamento Desejado não está sendo traduzido

Campos que não estão com * estão sendo obrigatórios preencher "Engagement / Management Strategy", "Scope and Impact of Changes to Stakeholder" e "Observations with other Stakeholders"

Diversos campos da documentação de requisitos não estão anotados com obrigatoriedade de preenchimento

Diversos campos do registro de riscos não estão anotados com obrigatoriedade de preenchimento

Atividade não tem marco e fase para selecionar

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Principalmente na obrigatoriedade de preenchimento de campos.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Não senti atrapalhado.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Consistência no preenchimento de documentos, validação de campos.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Sapphire Falcon

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

encontrar as atividades

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

não foi possível adicionar o convite ao novo membro

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

a maior dificuldade é para encontrar os documentos, não tem uma barra de pesquisa no Workspace

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Gerenciar algumas atividades estão depois de criar as mesmas atividades; pra criar atividade precisa criar outras etapas e não está especificado no sistema estes passos necessários

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

o fluxo é confuso, muito colorido e pouco intuitivo

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

realizar uma nova versão

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Radiant Storm

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não consegui adicionar o membro no projeto recebi a mensagem de erro "You do not have access to this workspace or an error has occurred." mesmo tentando adicionar o membro dentro do projeto.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Sim, quando tentei registrar a atividade tinha alguns campos que eram obrigatórios como "Milestone" e "Project Phase", não consegui entender de primeira o que tinha que fazer e tive que voltar uma página pra cadastrar esses campos.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

O fluxo de navegação da aplicação é bem ruim e tem que sempre voltar naquela tela com o menu para acessar outros documentos. Também não consegui adicionar um usuário no projeto.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Em alguns cadastros tenho que cadastrar informações antes pra conseguir utilizar e não tem nenhuma tooltip de ajuda para saber o que inserir nos campos.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

O menu poderia ter alguma forma de pesquisar para procurar pelas tarefas.

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Crimson Blade

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

Muito ruim 1 2 3 4 5 Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

não conseguiu enviar o convite

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não fica em português

Não tem barra de pesquisa

Não achei as Oportunidades

Nas partes interessadas ele deixa cadastrar na parte de e-mail somente com o nome textinho sem o @gmail.com, também é possível cadastrar uma parte interessada com o mesmo nome

No engajamento das partes interessadas já tem pré definido os valores com 10% 30% 50% 70% 90%

Na documentação dos requisitos também é possível existir dois requisitos com o mesmo nome

Na parte de cadastrar riscos tem um ícone que não faz nada e também deixou eu cadastrar o risco com o ano de 1800/2100 e com o mesmo nome

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

na parte de partes interessadas ele deixa cadastrar na parte de e-mail somente com o no textinho se o @gmail.com, também é possível cadastrar uma parte interessada com o mesmo nome

na documentação dos requisitos também é possível existir dois requisitos com o mesmo nome

na parte de cadastrar riscos tem um ícone que não faz nada e também deixou eu cadastrar o risco com o ano de 1800/2100 e com o mesmo nome

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Colocar uma busca, arrumar a parte onde é possível colocar o ano de 1800, disponibilizar uma tradução em português

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Iron Phoenix

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Muito boa |

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

além da interface não muito intuitiva, nenhuma dificuldade

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

1 - Para a criação de um projeto não é necessário informar uma descrição e objetivos, contudo se tu clica para editar os mesmos se tornar obrigatórios, não existindo também um botão para cancelar esta edição.

2 - Ao tentar executar a atividade de adicionar um membro com o email "matheusb_dias@hotmail.com", ao preencher o campo e clicar para adicionar, simplesmente voltou para o menu principal e emitiu um alerta de erro dizendo que eu não tinha acesso à aquele workspace, contudo o membro foi adicionado.

3 - Não existe botões para voltar nas telas antes de cadastrar um projeto e na de cadastro/edição um projeto, não consigo voltar para etapa anterior que eu estava, a não ser que eu faça um fluxo totalmente novo.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

4 - A troca de idioma não funciona, mesmo aparecendo a notificação de que o idioma foi alterado com sucesso.

5 - Dependendo do tamanho da tela, alguns ícones e botões ficam invisíveis, não dando para saber o que exatamente cada um significa.

6 - Tooltips desnecessário na tela de cadastro de projeto.

7 - Não existe uma barra de pesquisa para encontrar exatamente o que eu quero, além de ser a forma como os itens são apresentados é completamente estranha, tendo vários espaços em branco.

8 - No termo de abertura de um projeto, apesar de mostrar que nem todos os campos são obrigatórios, só é possível cadastrar um novo termo se todos os campos forem preenchidos(até os não obrigatórios).

9 - É possível cadastrar um business case que não contém conteúdo nenhum.

10 - Não consegui achar o local de cadastrar oportunidades, a interface é muito confusa e ainda não apresenta uma barra de pesquisa para facilitar.

11 - Para adicionar uma parte interessada, apesar de indicar vários itens como obrigatórios durante o cadastro, se eu colocar apenas o nome e salvar, deixando todo o restante em branco, o sistema salva. Outro ponto é que se tu entra para editar, aí os campos realmente se tornam obrigatórios para serem preenchidos, não sendo possível salvar só com o nome igual na parte de cadastro.

12 - Existe um ícone de "+" ao lado de cada parte interessada que não tem nenhum utilizado, ao clicar não acontece nada.

13 - Na parte de Valores de Engajamento aos Stakeholders, existe o mesmo problema citado anteriormente com o ícone "+"

14 - Ainda na parte de valores de engajamento aos stakeholders, não é explícito quais campos são obrigatórios apenas quando clica em salvar que é informado quais são necessários.

15 - Outro ponto é que o valor máximo que cada membro pode atingir é 90, não deveria ser 100?

16 - Na parte de documentar os requisitos, não é informado novamente quais são os campos obrigatórios a se preencher, além de também existir o ícone "+" informado anteriormente, que não tem nenhuma funcionalidade.

17 - Na parte de cadastrar um risco, mostra que apenas o primeiro campo é obrigatório, contudo todos os campos são obrigatórios.

18 - Na parte de cadastrar uma atividade, não é informado em nenhum momento que se precisa existir pelo menos um milestone e um project phase para se cadastrar uma atividade. Tu só descobre isso quando é impedido de tentar criar uma atividade, mas não há nenhum aviso ou fator intuitivo que demonstre isso. Além de ser possível cadastrar um risco sem colocar uma data de identificação

19 - Na parte de verificação dos riscos já veio com um monte de riscos pré cadastrados, porém não sei se isso seria o melhor a se fazer. Além de que para cadastrar uma nova verificação eu só preciso colocar um nome (não é obrigatório colocar o peso e nível da mesma)

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Como citado anteriormente, há varios fatores, como por exemplo icones/botões que nao tem nenhuma funcionalidade. Outro exemplo foi o que me ocorreu na atividade de adicionar o usuario matheus ao projeto, onde me apareceu uma mensagem de erro dizendo que eu nao tinha permissão no workspace e me redirecionando ao menu, enquanto na verdade o matheus realmente foi adicionado ao projeto. Outro ponto é que em vários formulários de cadastros dizem que apenas alguns itens são obrigatórios enquanto na verdade vários outros são, ou as vezes mostra que nenhum item é obrigatório enquanto na verdade existe vários que são obrigatórios.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Eu descrevi anteriormente outros fatores, mas o fator principal é navegação nada intuitiva, além da disposições dos itens na interface, além da ausencia de uma barra de pesquisa para encontrar exatamente o que desejo.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

acho que a principal sugestão seria melhorar a interface e tona-la mais intuitiva, a criação de uma barra de pesquisa para facilitar a navegação, além da estrutura dos cadastros que algumas vezes são inconsistentes.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Blazing Echo

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Sim, aconteceu um erro "You do not have access to this workspace or an error has occurred."

"

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Tive dificuldade com oportunidades e com atividades, mas não consegui resolver ;-;

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Encontrei inconsistências na mudança de idioma, algumas palavras ainda estavam em inglês assim que eu mudei para português.

Não consegui encontrar Oportunidades em lugar nenhum, nem registrar a Atividade por conta do marco

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Acho que as coisas não estavam bem vistas, naquele menu lateral é muita informação em uma só coluna e fica cansativo de testar também, cada vez que abre um o outro se fechava. Acabava dificultando ainda mais de encontrar as coisas e virava mais um jogo da memória kk

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Melhorar a visibilidade das funcionalidades e usabilidade no geral

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Quantum Flare

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Tive dificuldades de encontrar onde estava a parte de oportunidades e a parte de verificação de riscos. Também, ao adicionar membro no projeto, era exibido um erro mas o membro estava adicionado quando fui ver a lista de pessoas. Até agora não sei se adicionou ou não.

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Criação de projeto foi um pouco pouco-intuitivo, mas não tive problemas.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Atividade eu não consegui criar por que precisava de um marco mas não tinha nenhum listado, pensei se eu precisava criar um, mas não criei

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Achei a aparência antiga e um pouco feia

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

CyberHawk

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Achar as funções e algumas não consegui cadastrar

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

O convite eu não tenho certeza se foi enviado.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

No preenchimento não

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

A disposição e falta de clareza em acessar os documentos

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

1 2 3 4 5

Discordo totalmente Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Silent Shadow

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

- | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Os ícones de listar membros também parece que é para adicionar membros ao projeto

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não achei o documento de oportunidades, e no documento de Listar atividades não consigo salvar porque não existe opções para selecionar no campo "Marco"

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Senti falta de um buscador para pesquisar com mais facilidade os documentos

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Modal de feedback para o usuário quando concluir uma ação

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Storm Rider

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Dificuldade ao buscar as atividades requisitadas no teste, layout do menu está confuso

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

- | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Muito ruim | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Muito boa |

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Sem dificuldades

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Dificuldades na criação das atividades, não fica claro que é necessário cadastrar os milestones nem a Project Phase, só fui saber que era necessário o cadastro antecipado após tentar finalizar o cadastro da atividade

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Nada observado

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

O Layout do menu é extremamente confuso

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Sem sugestões

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Shadow Drifter

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

O ícone de convites é pouco indicativo e quase não percebi que havia sido convidado para um workspace

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

A Ferramenta está com um bug que fala que eu não possuo permissão para convidar pessoas, tentei convidar 3 vezes, depois fui verificar e o convite havia sido enviado, mas a ferramenta continuava retornando o erro

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não encontrei as oportunidades para preencher

Ao criar um risco não foi possível atribuir uma prioridade (o campo estava bugado)

Na verificação dos riscos a ferramenta permitiu a adição de um peso total maior que 100%

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Muitas dicas de preenchimento estão faltando, deixando-me um pouco perdido sobre o que preencher na ferramenta, além disso existem campos de que não explicam de onde as informações estão vindo (nas atividades especificamente), fora alguns bugs que me deixaram um pouco perdido.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Alguns bugs acabaram me atrapalhando, além disso a ferramenta possui muito "vai e volta" para acessar as funções, além disso algumas vezes a sidebar da ferramenta bugava de forma a impossibilitar a navegação pela mesma

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Sim, que resolvam os bugs e permitam-me me localizar melhor na ferramenta, reduzindo o "vai e volta".

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Thunder Beast

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Eu fui convidar e dava erro, ai quando dava erro eu voltada para a tela do Workspace e eles tem uma estrutura similar e demorei alguns segundos para notar que eu tinha voltado para a tela anterior, tanto é que recebi um Toast indicando que eu não tinha permissão para adicionar pessoas a aquele Workspace

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Só foi difícil me encontrar na ferramenta. De resto foi tranquilo, achei a interface só muito poluída e alguns erros de lógica como a quantidade de caracteres, etc fora isso foi tranquilo.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Os marcadores de quantidade de caracteres, na parte de checklist dos riscos estava bugado e ficava aparecendo false na tela, a ferramenta voltar para o Workspace quando ocorre um erro na tela de projeto...

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Não existir uma forma rápida de encontrar as coisas que preciso, tem que ficar procurando em cada item da sidebar.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Melhorar aquela sidebar permitir usar pesquisa.

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Galatic Wave

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Tive erros ao tentar convidá-los

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Tive uma pequena dificuldade para preencher as atividades, pois dependia de outros cadastros e não possuía atalhos para cadastrar as outras informações necessárias. Acredito que seria bom ter também um redirecionamento para avaliar o engajamento de uma parte interessada assim que acessar uma parte interessada específica

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Atividades comumente possuem requisitos atrelados, a ferramenta não traz essa opção.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Atalhos no teclado para algumas ações como submeter o envio de formulário não funciona

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Ter resumo de informações importantes, uma interface um pouco mais agradável, guiar pelos formulários necessários

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Thunder Rush

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Sim, deu erro de permissão para adicionar um membro ao projeto

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Alguns textos de seções não são intuitivas ou auto explicativas, podendo causar confusão ao usuário de primeira viagem

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Encontrar algumas seções

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Alertas e verificações dos campos, interface mais agradável

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Blue Star

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não consegui adicionar membros ao projeto que recém criei (sem permissão)

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não encontrei a parte de Oportunidades.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

O sistema é um pouco lento.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Crypto Glow

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não, o sistema já me notificou o convite do workspace na hora que entrei na aplicação

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Apareceu um erro ao adicionar o email pedido, porém, mesmo assim ele foi inserido na lista de membros

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Tive dificuldades na questão de adicionar três oportunidades, simplesmente não encontrei a função na ferramenta

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

A maior parte dos botões não apresenta uma descrição e somente um ícone, por muitas vezes eu tive que passar o mouse no botão e esperar aparecer a URL no canto da página para ter certeza do que o mesmo faria

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

A falta de um input de pesquisa para filtrar os documentos que eu quero encontrar

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Celestial Ray

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não tive grandes dificuldades no preenchimento dos documentos, o principal desafio foi entender a obrigatoriedade de alguns campos durante o processo. Por exemplo, no Registro de Risco, na Documentação dos Requisitos, no Registro de Partes Interessadas e no Cadastro de Atividades não havia indicação clara de quais campos eram obrigatórios.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Em muitos lugares por onde passei, o ícone de ajuda não funcionava. Além disso, em algumas telas, o indicador de obrigatoriedade (*), que deveria sinalizar os campos obrigatórios estava ausente ou era inconsistente aparecendo em apenas um campo enquanto outros obrigatórios ficavam sem indicação. Nas telas de listagem o botão "+" não funcionava e ao tentar excluir um item uma modal em inglês era exibida.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

O grande problema que posso apontar é a falta de sinalização consistente sobre quais campos são obrigatórios o que me obrigava a clicar em "Salvar" repetidamente ou a preencher todos os campos sem saber exatamente quais eram necessários.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

- Garantir que a sinalização de obrigatoriedade seja consistente em todos os campos, indicando claramente quais são obrigatórios.
 - Corrigir os ícones de ajuda para que exibam as informações de forma adequada e funcional.
 - Ajustar as telas de listagem como Registro de Risco e Documentação de Requisitos para que o ícone de "+" funcione corretamente.
-

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade.

Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:

matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

NightFall Raven

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Sim, não fica muito claro o "botão/icone" para entrar no Workspace

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não tive dificuldade, mas o layout não é intuitivo e agradável.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não consegui cadastrar atividades.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

A disposição estranha dos componentes na tela, tornando a navegação pouco intuitiva. Além disso, os documentos são muito longos, o que dificulta o preenchimento. Outro problema é a ausência de explicações sobre como preencher os campos.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Os componentes da tela podem ser reorganizados para seguir um fluxo mais lógico, e documentos longos podem ser divididos em partes menores, com menus ou abas para facilitar a navegação. Também seria legal ter explicações rápidas em cada campo, ajudando quem não sabe exatamente como preencher.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Dusk Phoenix

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

n/a

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Sem nenhum feedback ao convidar o participante para o projeto, falhando na seguinte usabilidade: Visibilidade do Status do Sistema.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

1. Diversos campos para preenchimento ultrapassam o limite de caracteres, não permitindo uma descrição adequada em alguns campos;
2. Não saber se os participantes dos projetos estavam, naquele momento, mexendo em um determinado documento gera muito desconforto, pois há a possibilidade de dois usuários estarem no mesmo documento, redigindo e salvando a única versão, o que resulta em uma perda de tempo para um dos lados;
3. Visualmente, os campos e documentos eram muito feios.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Necessidade de criar um milestone previamente, a não persistência do idioma selecionado e um fluxo totalmente mal planejado. O fluxo deveria ser mais fiel ao que é disposto no PMBOK, seguindo um passo a passo (step-by-step). Essa ferramenta foi baseada no PMBOK, mas com total liberdade de não segui-lo, resultando em uma série de erros nos fluxos dos documentos e nos seus pré-requisitos. Falha nas usabilidades de ajuda e documentação, além da prevenção de erros.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Novamente, reitero o fluxo mal planejado, dificulta em manter uma boa dinâmica com a ferramenta.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

n/a

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Solstice Shadow

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

não

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

O que dificulta na hora de enviar o convite é que o sistema envia o convite e exibe uma mensagem de erro em inglês sendo que selecionei o idioma em português da aplicação.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Acredito que o que mais dificulte é o próprio sistema com selects obrigatórios porem o select não exibe opção para selecionar e não deixa salvar, exemplo em atividades

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Vários selects sem valor; mensagens do sistema em inglês sendo que a aplicação esta em português; nos text-area quando queremos trocar de linha e apartemos para cima ou para baixo não troca de linha somente troca se clicamos na linha desejada ou percorremos toda a linha; também percebi que alguns campos não tem o balãozinho de informação e outros tem porém não exibem informação sobre o que deve ser preenchido

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Vários selects sem valor; mensagens do sistema em inglês sendo que a aplicação esta em português; nos text-area quando queremos trocar de linha e apartemos para cima ou para baixo não troca de linha somente troca se clicamos na linha desejada ou percorremos toda a linha; também percebi que alguns campos não tem o balãozinho de informação e outros tem porém não exibem informação sobre o que deve ser preenchido

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Corrigir esses erros: Vários selects sem valor; mensagens do sistema em inglês sendo que a aplicação esta em português; nos text-area quando queremos trocar de linha e apartemos para cima ou para baixo não troca de linha somente troca se clicamos na linha desejada ou percorremos toda a linha; também percebi que alguns campos não tem o balãozinho de informação e outros tem porém não exibem informação sobre o que deve ser preenchido

e testar para ir identificando os erros e ir implementando as melhorias.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email: matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Venom Strike

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

No início, o Workspace não apareceu para mim, embora estivesse claramente indicado no documento "Teste de Usabilidade". Somente após recarregar a página algumas vezes é que ele apareceu.

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

O sistema apresentou um erro ao tentar adicionar o colaborador. Mesmo após diversas tentativas, o erro "You do not have access to this Workspace or an error has occurred".

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Não tive

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

A falta de instruções claras sobre o preenchimento dos campos pode resultar em interpretações variadas, entradas incorretas ou dados inconsistentes, comprometendo a usabilidade e a integridade das informações no sistema.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Na maior parte da aplicação, é possível enviar o formulário sem preencher nenhum dado. Por exemplo, no "Benefits Management Plan", ao enviar sem preencher qualquer informação, o sistema retorna a mensagem "Item Updated", o que não deixa claro quais campos são obrigatórios. Além disso, o sistema também apresenta um erro relacionado ao banco de dados.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?

Especificar os campos obrigatórios e oferecer auxílio no preenchimento de campos mais complexos, proporcionando orientação ao usuário sempre que ele precisar de assistência.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários

Teste de Usabilidade - Formulário A (Versão Alfa)

Prezado(a) aluno(a),

Obrigado por participar da avaliação da Silver Bullet, ferramenta focada no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Gerenciamento de Projetos com base no PMBOK®.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):

Procedimentos

O estudo será realizado de forma assíncrona com os participantes pré-selecionados. Para participar do estudo normalmente será aplicado um formulário de caracterização de perfil, a fim de identificar seu nível de conhecimento/experiência. Em seguida, o estudo será executado de forma individual, seguindo sempre o planejamento do estudo feito pelo pesquisador(a) responsável. Caso seja necessário, ao final do estudo será solicitado ao participante que responda um questionário de avaliação sobre a tecnologia de software que está sendo caracterizada/avaliada.

Tratamento de possíveis riscos e desconfortos

Serão tomadas todas as providências durante a coleta de dados de forma a garantir a sua privacidade e seu anonimato. Além disso, não existem riscos ou desconfortos que poderão afetar o participante durante a condução do estudo. Ex: fadiga, estresse, mal estar, dentre outros.

Benefícios e custos

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa aumentar seus conhecimentos, de maneira a contribuir para a comunidade de Engenharia de Software, particularmente em Gerenciamento de Projetos. Este estudo também contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral para o grupo de pesquisa LESSE. Você não terá nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer espécie de reembolso ou gratificação devido à autorização dos seus dados na pesquisa.

Confidencialidade da pesquisa

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo algum, a não ser em caso de autorização explícita para este fim.

Participação

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária, pois requer a sua aprovação para utilização dos dados coletados neste estudo. Segundo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após assentimento livre e esclarecido. Você tem o direito de não querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades. Em caso de você decidir se retirar do estudo, favor notificar o pesquisador(a) responsável. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, assim como tirar dúvidas.

Coordenador do Projeto: Prof. Maicon Bernardino da Silveira - bernardino@unipampa.edu.br

Professor do Componente Curricular: Prof. João Pablo Silva da Silva - joaosilva@unipampa.edu.br

Equipe do Projeto Silver Bullet:

- Matheus Boeira Dias - matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br
- Dionas Luan Muller - dionasmuller.aluno@unipampa.edu.br
- Thiago Cardoso de Melho Araujo - thiagocaraujo.aluno@unipampa.edu.br

- Raul Nogueira Neves - raulneves.aluno@unipampa.edu.br

Declaração de consentimento

Declaro que li e estou de acordo com as informações contidas neste documento e que toda linguagem técnica utilizada na descrição deste estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente, recebendo respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmando também que recebi uma cópia deste Termo (TCLE), compreendo que sou livre para não autorizar a utilização dos meus dados neste estudo em qualquer momento, sem qualquer penalidade. Concordo de espontânea vontade em participar deste estudo.

O tempo de resposta do formulário pode variar de 15 a 25 minutos, no máximo.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas por meio do email:
matheusboeira.aluno@unipampa.edu.br

Você concorda com os termos do TCLE para continuar com a pesquisa? *

Sim, eu li e aceito os termos

Não

Instruções Básicas

Prezado participante,

Agradecemos sua colaboração nesta pesquisa acadêmica que faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso. Este é o primeiro de três formulários que você preencherá para nos ajudar a avaliar diferentes versões da ferramenta SilverBullet.

Neste primeiro formulário, você irá avaliar a versão original (antiga) do sistema. Não há respostas certas ou erradas - nosso objetivo é entender sua experiência real com a ferramenta.

Tempo estimado de conclusão deste formulário: 15~25 minutos.

Nome do seu Avatar (deverá ser o mesmo nome dos projetos criados): *

Seraph Flame

Você possui familiaridade com a Versão Antiga (Alfa)? *

- Nunca usei
- Usei algumas vezes
- Usei por bastante tempo
- Uso frequente

Perguntas a respeito das Tarefas

Como foi sua experiência ao entrar na aplicação? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao entrar no Workspace? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade ao realizar essa tarefa (entrar no Workspace)?

Não.

Como foi sua experiência ao criar um projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Como foi sua experiência ao convidar membros para o projeto? *

	1	2	3	4	5	
Muito ruim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muito boa

Você teve alguma dificuldade relacionada às tarefas de criação e convite de projeto?

Não.

Você teve alguma dificuldade com o preenchimento dos demais documentos? Se sim, descreva o ocorrido destacando o nome do documento e se conseguiu resolver. *

Os botões muitas vezes não possuem texto (apenas ícone) ou texto alternativo incorrendo em erros ações não pretendidos por falta de conhecimento do que se trata o botão.

Avaliação de Usabilidade

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

3. Eu achei o sistema fácil de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

4. Eu acho que precisaria do suporte de um técnico para poder usar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão bem integradas *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Quais inconsistências você encontrou ao usar o sistema?

Telas de edição de adição e edição não são consistentes entre si. Botões e ícones não performam suas ações de maneira adequada. Tradução do sistema para português não funciona.

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão a usar este sistema rapidamente *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Descreva o que te atrapalhou ao usar o sistema

Encontrar onde as oportunidades são adicionadas.

9. Eu me senti confiante ao utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Concordo totalmente

10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema *

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concordo totalmente

Você tem alguma sugestão de melhoria para a plataforma?
